

УДК 633.854.54: 632.954

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВМЕСТНОГО И РАЗДЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГЕРБИЦИДОВ НА ЛЬНЕ МАСЛИЧНОМ В УСЛОВИЯХ ЗАУРАЛЬЯ

В.Л. Дерябин

В.В. Немченко, д-р с.-х. наук

А.Ю. Кекало, канд. с.-х. наук

Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН

Аннотация. Проведена сравнительная оценка препаратов на основе МЦПА и хизалофоп-П-этила в баковой смеси и отдельно в посевах льна масличного. Исследования выполнены на опытном поле Курганского НИИСХ - филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в рамках Государственного задания Министерства науки и высшего образования. Целью исследования было определение эффективности химпрополки льна масличного гербицидами при раздельном применении и в баковой смеси. По результатам весового учета перед уборкой культуры на контрольном варианте общая масса сорняков составила 1076 г/м², из них двудольные 63%. Среди широколистных видов основными по массе были марь белая 366 г/м², гречиха выюнкковая 174 г/м², горец развесистый 126 г/м². Однодольные злаковые сорняки составили общую массу 367 г. Доминировал щетинник сизый 333 г/м² и просо сорное 35 г/м². Биологическая эффективность гербицидов при раздельном применении оказалась существенно выше (71%), чем при использовании их в баковой смеси (32%). За счет эффективной раздельной химпрополки было сохранено 0,49 т/га или 98% урожайности. По результатам исследований на льне масличном не рекомендуется использование баковой смеси дикотицида на основе МЦПА и граминицида на основе хизалофоп-П-этила, поскольку отмечается угнетение культурных растений и снижение гербицидной активности, особенно противозлакового компонента.

Ключевые слова: лён масличный, гербициды, сорные растения.

Введение

Лён масличный нуждается в эффективной защите от сорных растений, так как в начальные фазы своего роста культура развивается достаточно медленно и угнетается сорной растительностью. Опрыскивание гербицидами нужно проводить в фазу ёлочка, когда высота растений составляет от 3 до 10 см и культура наиболее устойчива к химическим средствам защиты, так как листочки еще покрыты восковым налетом, что помогает легко скатываться с них каплям препарата [1].

Лен масличный довольно чувствителен к применению химпрополки, поэтому при опрыскивании посевов необходимо подбирать более “мягкие” гербициды. Применение баковых смесей гербицидов всегда привлекательнее с точки зрения агрономов, но имеются данные о частой и значительной степени фитотоксичности такого метода защиты от сорняков, особенно в засушливые годы с высокими среднесуточными температурами [2].

На территории Российских регионов проводились неоднократные исследования по изучению эффективности применения гербицидов и их смесей в посевах льна масличного. Полученные данные различаются между собой как по годам, так и по расположению зоны закладки опытов. Так в Волгоградской области в 2016 году [3] наиболее эффективной оказалась баковая смесь Зингер 0,007 л/га + Хилер 0,75 л/га. В Пензенской области в 2018 году [4] при пониженной влажности лучше себя зарекомендовали гербициды Гербитокс-Л 1,5 л/га + Квикстеп 0,8 л/га, а при нормальной Магнум 10 г/га + Пантера 0,8 л/га. Там же в 2019-2020 гг. [5] баковая смесь Гербитокс 1 л/га + Миура 1 л/га превзошли все остальные варианты.

Таким образом применение гербицидов для борьбы с сорными растениями в качестве основного средства требует грамотного и научно обоснованного применения, поскольку стоимость и эффективность препаратов сильно различается. Целью исследования было определение эффективности химпрополки льна масличного гербицидами на основе МЦПА и хизалофоп-П-этила при раздельном применении и в баковой смеси.

Материалы исследования

Исследования выполнены на опытном поле Курганского НИИСХ – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в рамках Государственного задания Министерства науки и высшего образования по направлению № 0532-2021-0002. Сорт льна – Северный. Посев был проведен 17 мая дисковой сеялкой СН-16, норма высева 5 млн. всхожих семян на гектар, после посева – прикатывание катками ЗККШ-6. Опрыскивание гербицидами проведено в фазу «ёлочки» ручным опрыскивателем «Solo 456», расход рабочего раствора 300 л/га, против двудольных сорных растений 07.06. (дополнительно в баковую смесь добавлялся инсектицид Борей нео 0,2 л/га против льняной блошки) и 16.06. – для контроля злаковых сорняков. На варианте с баковой смесью гербициды вносились одновременно. Учет урожая проводился вручную снопами (4 снопа с делянки в трехкратной повторности). Наблюдения и учёты проведены по общепринятым в Российской Федерации методикам (ВИЗР, Госсортсеть) [6, 7].

Вегетационный период 2023 года отличался сильными изменениями гидротермических условий по месяцам. Май был острозасушливым, чем усложнил получение полноценных всходов мелкосемянных культур. Среднесуточная температура воздуха превышала среднемноголетние значения за месяц на 2,3°C. В июне основные осадки выпали во второй и третьей декадах, что привело к прорастанию не взошедших семян. Температура воздуха сильно колебалась по декадам от значительного превышения среднемноголетних значений в первой до снижения во второй и третьей. В июле осадков выпало меньше нормы, но особо выделилась вторая декада с превышением нормы в 144% к среднемноголетнему значению, что привело к появлению второй волны сорной растительности. Температура воздуха превышала среднемноголетние значения на всем протяжении месяца. За период вегетации гидротермический коэффициент составил 0,86, что характеризует погодные условия, как засушливые.

Схема опыта включала три варианта: контроль (без применения гербицидов), Гербитокс (МЦПА 500 г/л) 1 л/га + Миура (хизалофоп-П-этил 125 г/л) 1 л/га (опрыскивание раздельно с дистанцией 7 дней), Гербитокс (МЦПА 500 г/л) 1 л/га + Миура (хизалофоп-П-этил 125 г/л) 1 л/га (баковая смесь).

Результаты исследований

На опытном участке для испытания гербицидов была отмечена смешанная исходная засоренность. Из многолетних видов присутствовал вьюнок полевой (*Convolvulus arvensis* L.). Наблюдались также многочисленные однолетние двудольные виды: гречишка вьюнковая (*Fallopia convolvulus* (L.) A.Love.), марь белая (*Chenopodium album* L.), солянка восточная

(*Salsola australis* R.Br.), горец развесистый (*Persicaria lapathifolia* (L.) S.F. Gray.), щирица запрокинутая (*Amaranthus retroflexus* L.). Присутствовали и однодольные злаковые сорные растения, такие как просо сорное (*Panicum miliaceum subsp. ruderale* (Kitag.) Tzvel.) и щетинник сизый (*Setaria pumila* (Poir.) Schult).

В июне выпало достаточное количество осадков, а также температурный режим был комфортным для роста и развития растений, в частности малолетних сорняков (гречишка, марь белая, щетинник сизый). В результате на контрольном варианте отмечена высокая засоренность данными видами. На гербицидных вариантах имелись значительные отличия.

По результатам весового учета перед уборкой на контрольном варианте общая масса сорняков составила 1076 г/м², из них двудольные составили 63% (680 г/м²) (табл. 1). Среди широколистных сорняков доминирующими по массе были следующие: марь белая 366 г/м², гречиха вьюнковая 174 г/м², горец развесистый 126 г/м².

Вьюнок полевой, щирица запрокинутая и солянка восточная контролировались препаратами результативно. Горец развесистый и гречишка вьюнковая лучше угнетались при раздельном применении препаратов, на варианте с баковой смесью положительного эффекта не отмечено. Масса мари белой лучше снижалась при совместном применении гербицидов (80%), а при раздельном внесении всего на 61%, разница может быть обусловлена в большей степени конкуренцией внутри сорного ценоза. Солянка восточная угнеталась на 84-100%. Против двудольных сорных видов в общем более эффективным был вариант с раздельным применением препаратов, обеспечивший снижение массы сорняков на 69%, на варианте с баковой смесью биологическая эффективность составила только 42%.

Таблица 1

Биологическая эффективность (%) дикотицида, 2023 г.

Варианты	Виды двудольных сорных растений						Всего двудольных видов
	вьюнок полевой	гречиха вьюнковая	марь белая	щирица запрокинутая	горец развесистый	солянка восточная	
Контроль*	15,3	173,78	366,2	10,0	126,1	16,8	680,0
Гербитокс 1 л/га и Миура 1 л/га (раздельно)	97	56	61	100	98	100	69
Гербитокс 1 л/га + Миура 1 л/га (баковая смесь)	100	0	80	100	-46	84	42

Примечание: *- для контрольного варианта приведена сырая масса сорняков, г/м².

Злаковые сорные растения составили общую массу 367,88 г/м². Доминировал щетинник сизый 333 г/м², просо сорное 35 г/м² (табл. 2). Они лучше угнетались при раздельном опрыскивании, биоэффективность составила 72 и 89% соответственно. Баковая смесь была слабо результативна. Снижение общей засоренности при раздельном применении гербицидов составило 71%, а при использовании баковой смеси дикотицида и граминицида лишь 37%.

Таблица 2

Биологическая эффективность (%) граминицида, 2023 г.

Варианты	Злаковые сорняки			Общая засоренность
	просо сорное	щети́нник сизый	всего злаковых	
Контроль*	35,3	332,6	367,9	1076,1
Гербитокс 1 л/га и Миура 1 л/га (раздельно)	89	72	74	71
Гербитокс 1 л/га + Миура 1 л/га (баковая смесь)	-65	36	26	37

Примечание: *- для контрольного варианта приведена сырая масса сорняков, г/м².

Урожайность льна-кудряша на контроле без защиты от сорных растений была всего 0,5 т/га, отмечалось значительное преобладание сорных растений над культурными экземплярами в снопе (табл. 3).

Таблица 3

Влияние гербицидов на урожайность льна масличного, 2023 г.

Варианты	Урожайность			Масса снопа, г/м ²	
	т/га	+/- к контролю	% к контролю	льна масличного	сорных растений
Контроль (без обработки гербицидами)	0,50	-	-	210,0	1076,1
Гербитокс 1 л/га и Миура 1 л/га (раздельно)	0,99	0,49	98	337,3	317,2
Гербитокс 1 л/га + Миура 1 л/га (баковая смесь)	0,66	0,16	32	154,7	663,73
НСР ₀₅ , т/га		0,23			

При раздельном применении гербицидов было сохранено 0,49 т/га, весовое соотношение растений льна и сорняков в снопе почти равное. Вторая волна сорных растений, после июльских дождей способствовала нарастанию сорного компонента ценоза. В варианте с баковой смесью Гербитокс + Миура растения льна после применения препаратов сильно угнетались, слабо конкурировали с сорными видами. В результате этого на варианте получено преобладание массы сорных растений над культурными в 4,3 раза, и урожайность получена на уровне близком к контролю.

Заключение

Вегетационный период 2023 года отличался сильными изменениями гидротермических условий по месяцам. За летний период вегетации гидротермический коэффициент составил 0,86, что характеризует погодные условия, как засушливые.

Рост и развитие льна масличного проходило в довольно засушливых гидротермических условиях. Сорные растения в начале вегетации также испытывали стресс из-за недостатка влаги и повышенного температурного режима. После продолжительного засушливого периода осадки в июле спровоцировали появление всходов однолетних сорных растений и наращивание плетей вьюнком полевым.

По результатам весового учета перед уборкой культуры на контрольном варианте общая масса сорняков составила 1076 г/м², из них двудольные 63%. Среди широколистных видов основными по массе были марь белая 366 г/м², гречиха вьюнковая 174 г/м², горец развесистый 126 г/м². Однодольные злаковые сорняки сформировали общую массу 367 г, доминировал щетинник сизый 333 г/м², просо сорное 35 г/м².

Вьюнок полевой, щирца запрокинутая, солянка восточная контролировались препаратами результативно. Горец развесистый и гречишка вьюнковая лучше угнетались при раздельном применении препаратов, на варианте с баковой смесью положительного эффекта не отмечено. Масса мари белой снижалась при совместном применении гербицидов на 80%, а при раздельном внесении – на 61%, разница может быть обусловлена в большей степени конкуренцией внутри сорного ценоза. Против комплекса двудольных сорных видов более эффективным был вариант с раздельным применением препаратов, обеспечивший снижение массы сорняков на 69%, на варианте с баковой смесью биологическая эффективность составила только 42%. Просо сорное и щетинник сизый лучше угнетались при раздельном опрыскивании, биоэффективность 72 и 89% соответственно. Баковая смесь была слабо результативна.

Биологическая эффективность гербицидов при раздельном применении оказалась существенно выше, чем при использовании их в баковой смеси. За счет результативной раздельной химпрополки было сохранено 0,49 т/га или 98% урожайности. Не рекомендуется

использование на льне масличном баковой смеси дикотицида на основе МЦПА и граминицида на основе хизалофоп-П-этила, поскольку отмечается угнетение культурных растений и снижение гербицидной активности продуктов, особенно граминицида.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Колотов А.П. Лен масличный на среднем Урале. Екатеринбург, 2020. - 227 с.
2. Бушнев А.С., Орехов Г.И. Гербициды на льне масличном / Защита растений. - 2020. - №9. - С. 25-26.
3. Медведев Г.А., Михальков Д.Е., Ткаченко А.В. Эффективность применения гербицидов на посевах льна масличного в системе No-till на южных черноземах / Современное экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты рационального природопользования. II Международная научно-практическая Интернет конференция / ФГБНУ «Прикаспийский научно-исследовательский институт аридного земледелия» с. Соленое Займище. 2017. - С. 1081-1085.
4. Тараканов Р.И. Комплексная оценка гербицидов на льне масличном в условиях Камешкирского района Пензенской области // Актуальные вопросы биологии, селекции, технологии возделывания и переработки масличных и других технических культур. Сборник материалов 10-й Всероссийской конференции с международным участием молодых ученых и специалистов. - 2019. - С. 192-196.
5. Арефьев А.Н., Бражников Д.В. Влияние гербицидов на продуктивность льна масличного / Молочнохозяйственный вестник. - 2021. - № 4 (24). - С. 8-19.
6. Экологический мониторинг и методы совершенствования защиты зерновых культур от вредителей, болезней и сорняков: методические рекомендации / под ред. В.И. Танского. СПб: ВИЗР, 2002. - 76 с.
7. Методические указания по регистрационным испытаниям фунгицидов в сельском хозяйстве. СПб. ВИЗР, 2009. - 378 с.